

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ САМАРАЛИ ЎТКАЗИШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ

Т.М. Мирзарахимов

Ўзбекистон Республикаси

Ички ишлар вазирлиги ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20774114>

Аннотация. Мақолада тезкор-қидирув фаолиятида қўлланиладиган замонавий ахборот технологиялари ва уларнинг жиноятларни фош этишга таъсири кўриб чиқилади. Таъкидланишича, рақамлаштириш тезкор-тергов маълумотларининг янги манбалари доирасини сезиларли даражада кенгайтди, бу эса ўз навбатида тезкор-қидирув ишларида замонавий технологиялардан фойдаланишни ривожлантиришга хизмат қилади, ушбу фаолият учун ахборот тўплаш ва таҳлил қилиш, ахборотни йиғиш, сақлаш ва таҳлил қилиш жараёнларини автоматлаштириш, янги ахборот манбаларининг пайдо бўлиши ҳисобига ахборотдан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш, тезкор-қидирув маълумотларини узлуксиз қабул қилиш тизимларини ташкил этиш ва уни олиш усулларини оптималлаштириш имконияти билан ахборот тўплаш кабилар учун янги имкониятлар очади. Муаллиф замонавий ахборот технологияларини қўллаш орқали ҳал қилинадиган тезкор-қидирув фаолиятнинг вазифаларини таъкидлаб ўтган. Муаллифнинг якуний хулосаси шундан иборатки, ахборот технологияларининг ривожланиши тезкор-қидирув фаолиятига жиноятларни самарали фош очишга ёрдам берадиган янги элементларни киритади.

Калит сўзлар: ахборот технологиялари, тезкор-қидирув фаолияти, автоматлаштирилган тизимлар, ихтисослаштирилган маълумотлар базалари, ахборот манбалари, ахборотни қайта ишлаш, таҳлил, компьютер форензикаси, тезкор аҳамиятга эга маълумот, кибержиноят.

Аннотация. В статье исследуются современные технологии применяемые в оперативно-розыскной деятельности и их влияние на расследование и раскрытие преступлений. Отмечается, что цифровизация существенным образом расширила спектр новых источников оперативно-розыскных данных, что в свою очередь, способствует развитию применения современных технологий в ОРД, открывая для данной деятельности новые возможности для сбора и анализа информации, такие как автоматизирование процессов сбора, хранения и анализа информации, расширение доступ к информации посредством появления новых источников информации, организацию систем непрерывного поступления

оперативно-розыскной информации и сбора информации с возможностью оптимизации методов ее получения. Автором выделяются задачи ОРД, которые решаются посредством применения современных информационных технологий. Итоговым выводом автора является заключение о том, что развитие информационных технологий вносит новые элементы в ОРД, способствующие эффективному расследованию и раскрытию преступлений.

Ключевые слова: информационные технологии, оперативно-розыскная деятельность, автоматизированные системы, специализированные базы данных, информационные данные, обработка информации, анализ, компьютерная форензика, оперативно значимая информация, киберпреступление.

Ҳозирги вақтда глобаллашув тенденциялари ва у олиб келадиган муаммолари кучаймоқда. Бундай шароитда трансмиллий кибержиноятларга қарши курашишда барчанинг иштирок этиш масаласи глобал қонун устуворлигининг салбий оқибатларига барҳам беради. Кибержиноятчилик муаммосининг глобал моҳиятини тушуниш жуда муҳимдир. Шундай қилиб, ҳозирда киберхужумлар нафақат хусусий шахсларнинг ишини фалаж қилмоқда, балки дунёдаги тузилмаларни ҳам, ушбу турдаги хужумлардан ҳимояланишни амалга оширадигандавлат органлари ҳам, давлат ҳам йўқ.

Замонавий ахборот жамиятида ахборот технологияларидан фойдаланиш фаолиятнинг турли соҳаларида, жумладан, ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимида ҳам асосий ўрин тутади. Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ахборотни тўплаш, таҳлил қилиш ва қайта ишлашнинг замонавий технологиялари ва воситаларидан самарали фойдаланишни тақозо этади. Ушбу мақолада биз ахборот технологиялари тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишни такомиллаштириш ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолияти самарадорлигини оширишга қандай ёрдам беришини кўриб чиқамиз.

Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишнинг асосий жиҳатларидан бири маълумотларни тўплаш ҳисобланади. Ахборот технологияларининг ривожланиши билан ушбу жараёни сезиларли даражада соддалаштирадиган ва тезлаштирадиган маълумотларни тўплашнинг янги усуллари пайдо бўлди. Масалан, ҳуқуқ-тартибот идоралари гумонланувчилар, уларнинг алоқалари, жойлашуви ва режалари ҳақида зарур маълумотларни олиш учун интернет ресурслари, ижтимоий

тармоқлар, электрон почта ва бошқа ахборот манбаларидан фаол фойдаланади. Катта ҳажмдаги ахборотни тўплаш ва таҳлил қилиш жараёнини автоматлаштириш учун махсус дастурлар ҳам ишлаб чиқилган бўлиб, улар тезкор-қидирув ишлари сифати ва тезлигини сезиларли даражада ошириш имконини беради.

Тўпланган маълумотлар жуда катта бўлиши мумкин ва сифатли қайта ишлаш ва таҳлил қилишни талаб этади. Ахборот технологиялари ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига маълумотларни самарали таҳлил қилиш, алоқалари ва муносабатларини аниқлаш, шунингдек, жинойий хатти-ҳаракатларнинг башоратлари ва моделларини яратиш учун воситаларни тақдим этади. Ахборот технологиялари ёрдамида ўқитиш ва сунъий интеллект усуллари маълумотларни таҳлил қилиш ва яширин жиҳатларини аниқлаш жараёнини автоматлаштиришга имкон беради, бу эса тезкор-қидирув ишлари самарадорлигини сезиларли даражада оширади.

Ахборот технологиялари, шунингдек, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўртасидаги ҳамкорликни ва улар ўртасида маълумот алмашинувини осонлаштиради. Ихтисослаштирилган маълумотлар базалари, электрон журналлар ва электрон ҳужжат айланиши тизимларининг яратилиши жиноятлар, гумон қилинувчилар ва бошқа муҳим маълумотлар тўғрисидаги маълумотларни тезкорлик билан узатиш ва қабул қилиш имконини беради. Бу ҳодисаларга тезкор жавоб беришга, ҳаракатларни мувофиқлаштиришга ва тезкор-қидирув фаолияти самарадорлигини оширишга ёрдам беради.

Жамиятнинг ахборот технологияларига қарамлиги кучайгани сари кибержиноятларга қарши курашда ахборот технологияларининг роли ҳам ортиб бормоқда. Кибержиноятлар тобора кенг тарқалган бўлиб, давлат хавфсизлигига ҳам, фуқароларнинг шахсий маълумотларига ҳам таҳдид солмоқда. Ахборот технологияларидан фойдаланиш ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга кибержиноятларни аниқлаш, олдини олиш ва тергов қилишнинг инновацион усуллари ва воситаларини ишлаб чиқиш ва қўллаш имконини беради. Бу зарарли дастурларни аниқлаш, хакерлар фаоллигини кузатиш, киберҳужумлар ва тармоқ трафигини таҳлил қилиш, шунингдек кибертаҳдидлар ҳақида маълумот алмашиш учун халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик қилиш учун махсус дастурий таъминотни ишлаб чиқишни ўз ичига олади[1].

Замонавий ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимида тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда ахборот технологияларидан фойдаланиш муҳим ўрин тутди. Улар ахборотни тўплаш, таҳлил қилиш ва қайта ишлаш жараёнларини сезиларли даражада яхшилади, жиноятларни янада самарали аниқлаш ва уларга чек қўйишга ҳисса қўшади. Бундан ташқари, ахборот технологиялари кибержиноятларга қарши курашда ёрдам беради ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўртасида ҳамкорлик ва ахборот алмашиш имконини беради. Бироқ, замонавий ахборот оламида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар дуч келаётган янги чақириқ ва таҳдидларга самарали қарши туриш учун ахборот технологияларини доимий равишда ривожлантириш ва такомиллаштириш зарур[2].

Ахборот технологиялари ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига гумон қилинаётган шахслар ва жиноий гуруҳларни кузатиш ва мониторинг қилиш имконини беради. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари видеокузатув, юзни таниб олиш тизимлари, GPS-трекерлар ва телефонларни сўзлашувларини ушлаб қолиш каби махсус дастурий таъминот ва техник воситалардан фойдаланган ҳолда жиноятчиларнинг ҳаракати, алоқалари ва фаолияти ҳақида маълумот олишлари мумкин. Бу вазиятдаги ўзгаришларга тезкорлик билан муносабатда бўлиш, жиноятларнинг олдини олиш ва тезкор-қидирув тадбирлари самарадорлигини ошириш имконини беради.

Замонавий ахборот технологиялари компьютер форензикасида, яъни жиноятларни тергов қилиш учун рақамли маълумотларни олиш ва таҳлил қилиш билан боғлиқ фанда ҳам муҳим рол ўйнайди. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари компьютерлар, мобил қурилмалар ва рақамли ахборот ташувчилардан маълумотларни олиб қўйиш ва таҳлил қилиш учун махсус дастурий таъминот ва усуллардан фойдаланади. Бу тезкор-қидирув фаолиятининг муҳим таркибий қисми бўлган далилларни аниқлаш, ўчирилган маълумотларни тиклаш ва жиноятчиларни аниқлаш имконини беради.

Катта маълумотлар (big data)нинг пайдо бўлиши ва таҳлилий воситаларнинг ривожланиши билан ахборот технологиялари тезкор-қидирув ишининг ажралмас қисмига айланди. Маълумотлар таҳлили ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига яширин алоқаларни ва жиноятчиларнинг хулқ-атворини аниқлаш ва содир этилиши мумкин бўлган жиноятларни башорат қилиш имконини беради. Катта маълумотларни қайта ишлашнинг автоматлаштирилган тизимлари катта

FRANCE

FRANCE

ҳажмдаги маълумотларни тезда таҳлил қилиш ва қўлда кўринмайдиган нарсаларни аниқлаш имконини беради. Бу ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда мавжуд маълумотлардан самарали фойдаланиш ва асосланган қарорлар қабул қилишга ёрдам беради.

Замонавий ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимида тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда ахборот технологияларидан фойдаланиш муҳим ўрин тутди. Ахборот тўплаш, маълумотларни таҳлил қилиш, ҳамкорлик ва ахборот алмашиш, мониторинг, компьютер форензикаси, шунингдек, катта маълумотлар ва таҳлиллардан фойдаланишнинг замонавий усуллари тезкор-қидирув фаолиятининг самарадорлигини сезиларли даражада оширади. Шу билан бирга, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва ўтказилаётган тезкор-қидирув тадбирининг қонунийлигини таъминлаш учун ахборот технологияларидан фойдаланишда ахлоқий ва ҳуқуқий жиҳатларни ҳам ҳисобга олиш керак. Ахборот технологияларининг узлуксиз ривожланиши замонавий технологиялар тақдим этаётган имкониятлардан самарали фойдаланиш учун ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг усуллари ва ёндашувларини доимий янгилаш ва такомиллаштиришни тақозо этади. Шунингдек, ички ишлар органлари ходимларининг янги воситалар ва технологиялар билан самарали ишлаши учун уларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш муҳим аҳамиятга эга.

Умуман олганда, ахборот технологиялари ҳуқуқ-тартибот идораларини аниқ ва ўз вақтида тезкор ахборот билан таъминлаш, уларнинг жиноятчиликка муносабатини кучайтириш ҳамда жиноятларнинг олдини олиш ва тергов қилишнинг янада самаралироқ бўлишини таъминлаш орқали тезкор-қидирув фаолиятида асосий ўрин тутди. Шу билан бирга, ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятида адолат ва қонунийликни таъминлаш учун технологиялардан фойдаланиш ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш ўртасида мувозанатни сақлаш муҳим аҳамиятга эга[3].

Ахборот технологияларининг ривожланиши билан жиноятнинг янги соҳаси - кибержиноятчилик пайдо бўлди. Кибержиноятчилар компьютер тармоқлари ва технологияларидан турли жиноятларни, жумладан, хакерлик, фирибгарлик, шахсий маълумотларни ўғирлаш ва бошқаларни содир этиш учун фойдаланадилар. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари кибержиноятчиликка қарши курашиш ва киберхавфсизликни таъминлаш учун ахборот технологияларидан фаол фойдаланмоқда[4].

Киберхавфсизлик бўйича мутахассислар киберхужумларни аниқлаш ва олдини олиш учун ҳимоя механизмлари, мониторинг тизимлари ва таҳлилий воситаларни ишлаб чиқади ва амалиётга жорий этади. Улар тармоқ фаолиятини назорат қилади, тармоқ трафигини таҳлил қилади, мумкин бўлган таҳдидларнинг олдини олиш ва уларга жавоб бериш учун аномалиялар ва шубҳали паттернларни аниқлайди. Бундан ташқари, ҳуқуқ-тартибот идоралари бошқа давлатлар ва халқаро ташкилотлар билан ахборот алмашиш ва кибержиноятчиликни барҳам бериш бўйича саъй-ҳаракатларни мувофиқлаштириш бўйича ҳамкорлик қилади.

Ижтимоий тармоқлар ва интернет платформалари каби замонавий ахборот технологиялари ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар учун муҳим ахборот манбаига айланди. Тергов органлари жиноятчиларни аниқлаш, далиллар тўплаш ва жиноятларни тергов қилиш учун интернет-тергов усулларида фаол фойдаланадилар. Улар ижтимоий тармоқлар, форумлар, блоглар ва бошқа онлайн-ресурслардаги оммавий ва шахсий профилларни ахборот, алоқаларни аниқлаш ва жинойий фаолиятни режалаштириш учун таҳлил қилади. Шунингдек, ҳуқуқ-тартибот идоралари зарур маълумотларга кириш ва онлайн муҳитда жинойий фаолиятни тўхтатиш учун интернет провайдерлари ва платформалари билан ҳам ҳамкорлик қилмоқда[5].

Ахборот технологияларининг ривожланиши билан ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан қўлланиладиган янги махсус воситалар ва технологиялар пайдо бўлади. Масалан, жиноятчиларни аниқлаш ва уларнинг ҳаракатларини кузатишга ёрдам берадиган юз, овоз ва давлат рақамини автоматик аниқлаш тизимлари ривожланмоқда. Ихтисослаштирилган дастурлар видео ва аудио материалларни таҳлил қилиш, маълумотларни шифрлаш, ўчирилган маълумотларни қайта тиклаш ва тезкор-қидирув фаолияти билан боғлиқ бошқа вазифалар учун ҳам фойдаланилади.

Ахборот технологиялари ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг тезкор-қидирув фаолиятида муҳим ўрин тутишда давом этмоқда. Улар маълумотларни янада самарали тўплаш, таҳлил қилиш ва алмашиш имконини беради, жиноятларга қарши курашиш тезлиги ва аниқлигини оширади, кибержиноятларнинг олдини олиш ва тергов қилишга ёрдам беради. Шу билан бирга, ахборот технологияларидан фойдаланиш фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятида адолат ва қонунийликни таъминлаш мақсадида

ахлоқий ва ҳуқуқий меъёрларга риоя қилишни ҳам тақозо этади. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўз услуб ва ёндашувларини доимий равишда такомиллаштириб бориши, шунингдек, ходимларни янги технология ва воситалардан самарали фойдаланиш бўйича етарли даражада тайёрлаш ва ўқитишни таъминлаши зарур[6].

Замонавий ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари тезкор-қидирув фаолияти самарадорлигини ошириш учун сунъий интеллект (СИ) ва маълумотлар таҳлилидан фойдаланишга тобора кўпроқ мурожаат қилмоқдалар. Сунъий интеллект тизимлари катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаши ва одамларга кўринмаслиги мумкин бўлган яширин уланишлар ва паттернларни аниқлаши мумкин. Улар ахборотни таҳлил қилиш, маълумотларни таснифлаш ва аномалияларни аниқлаш жараёнларини автоматлаштиришга ёрдам беради.

Масалан, таҳлилий алгоритмлар таҳдидларни аниқлаш ва жиноятларнинг олдини олиш учун матн ва тасвирий маълумотларини таҳлил қилиши мумкин. Сунъий интеллект тизимларидан жиноят содир этилиши мумкин бўлган жойларни башорат қилиш ёки потенциал хавфли шахсларни аниқлашга ёрдам берадиган прогнозли моделларни яратиш учун ҳам фойдаланиш мумкин. Бундан ташқари, маълумотлар таҳлили ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига шубҳали фаолиятни аниқлаш ва далилларни тўплаш учун видеокузатув камералари, телефон суҳбатлари, электрон хабарлар ва ижтимоий тармоқлар каби турли манбалардан маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш имконини беради.

Бироқ, сунъий интеллект ва маълумотлар таҳлилидан фойдаланиш ахлоқий ва шахсий ҳаётга оид саволларни ҳам келтириб чиқаради. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўз фаолиятининг қонун ҳужжатларига мувофиқлигини таъминлаши, бундай технологиялардан фойдаланишда ошкоралик ва жавобгарлик тамойилларига амал қилиши шарт. Сунъий интеллект тизимлари ва таҳлилий дастурларини ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланишда шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ва фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳурмат қилиш устувор вазифа бўлиши керак.

Жиноятчиликка қарши самарали курашиш ва замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш учун ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг хусусий сектор ва илмий муассасалар билан ҳамкорлик қилиши муҳим аҳамиятга эга. Хусусий секторлар, айниқса сунъий интеллект, киберхавфсизлик ва маълумотлар таҳлили билан шуғулланадиган компаниялар ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларини

зарур воситалар, тадқиқот ва техник кўмак билан таъминлаши мумкин. Шунингдек, улар ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларини ўқитишда ёрдам беришлари ҳамда янги таҳдидлар ва технологиялар ҳақида маълумот алмашишлари мумкин.

Илмий-тадқиқот муассасалари билан ҳамкорлик ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига ахборот технологиялари ва тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги жорий тадқиқотлар ва тажрибалардан фойдаланиш имконини беради. Олимлар ва тадқиқотчилар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга жиноятчиликка қарши курашишнинг янги услуб ва ёндашувларини ишлаб чиқишда, шунингдек, фойдаланилаётган технологияларнинг самарадорлигини таҳлил қилиш ва баҳолашда ёрдам бериши мумкин.

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг тезкор-қидирув фаолияти ахборот технологияларининг ривожланиши билан бирга ривожланишда давом этмоқда. Киберхавфсизлик, ижтимоий медиа, сунъий интеллект ва маълумотлар таҳлили каби замонавий технологиялардан фойдаланиш жиноятчиликка қарши кураш самарадорлигини ошириш, фуқаролар хавфсизлиги ва ҳимоясини таъминлаш, кибержиноятларнинг олдини олиш ва фош этиш имконини беради. Бироқ, ахлоқий ва ҳуқуқий нормаларга риоя қилиш, фуқароларнинг шахсий ҳаёти ва ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, шунингдек, тезкор-қидирув фаолиятига замонавий ва комплекс ёндашувни таъминлаш учун хусусий сектор ва илмий муассасалар билан ҳамкорлик қилиш муҳимдир.

Ахборот технологияларининг жадал ривожланиши ва жиноятларнинг янги турлари пайдо бўлаётган шароитда ички ишлар органлари ходимларининг ўқитиш ва ривожлантириш жиноятчиликка қарши самарали курашишда муҳим аҳамият касб этмоқда. Ходимлар сўнгги технологик тенденциялар ва жиноятчиликдан хабардор бўлиш учун ўз билим ва кўникмаларини доимий равишда янгилаб туришлари керак.

Ўқитишнинг муҳим йўналишларидан бири бу киберхавфсизликдир. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари турли хил кибер таҳдидлар, жумладан, фишинг, зарарли дастурлар, кибер жосуслик ва бошқалардан хабардор бўлиши керак. Улар кибержиноятларни аниқлаш, олдини олиш ва фош этиш бўйича ўқитилиши керак. Бунга тармоқ трафигини таҳлил қилиш, рақамли излар билан ишлаш ва киберфорензика каби техник кўникмаларни ўзлаштириш киради.

Бундан ташқари, ходимлар маълумотларни таҳлил қилиш, тезкор ахборотларни бошқариш ва тезкор-қидирув ишларини ташкил этишда

FRANCE

FRANCE

ёрдам берадиган замонавий ахборот тизимлари ва дастурий таъминотдан фойдаланиш бўйича ўқитилиши керак. Бундай тизимларда, жумладан, сунъий интеллект ва маълумотлар таҳлили бўйича ўқитиш ходимларга ўз ишларида замонавий воситалар ва технологиялардан самарали фойдаланиш имконини беради[7].

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўз ходимларининг касбий маҳоратини оширишни ўқув дастурлари, тренинглари, семинарлар ва конференциялар орқали ҳам рағбатлантиришлари керак. Ходимлар билим, тажриба ва илғор амалиётни алмашиши мумкин бўлган муҳитни яратиш муҳимдир. Қўшма тадқиқотлар ўтказиш ва тажриба алмашиш учун олий таълим муассасалари ва илмий муассасалар билан ҳамкорлик қилиш ҳам зарур.

Жинойят тобора глобаллашиб бормоқда, шунинг учун халқаро ҳамкорлик ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг тезкор-қидирув фаолиятида муҳим рол ўйнайди. Жиноий тармоқлар ва кибержинойятчилар чегаралар орқали фаолият олиб боради, шунинг учун турли давлатларнинг ҳуқуқ-тартибот идоралари ўртасида ҳамкорлик ва ахборот алмашишни кучайтириш зарур.

Халқаро ҳамкорлик жиноий фаолият бўйича тезкор ахборотлар алмашиш, биргаликда тергов ўтказиш, гумонланувчиларни экстрадиция қилиш, тажриба ва илғор амалиётни алмашишни ўз ичига олади. Қўшма операциялар ва терговни олиб бориш ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига жиноятчиларни самарали таъқиб қилиш имконини беради, айниқса жиноий фаолият трансмиллий характерга эга бўлса[8].

Кибержинойятларни аниқлаш, олдини олиш ва фош этишда тезкор маълумотлар алмашишда тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш соҳасида, шу жумладан Ўзбекистон Республикасининг, шунингдек чет давлатларнинг ваколатли органлари ва турдош халқаро ташкилотлар ходимларининг жиноятчиликка қарши курашиш бўйича ҳамкорликдаги тадбирларда иштирок этиши масалалари юзасидан халқаро ҳамкорлик Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари ва халқаро шартномаларига мувофиқ амалга оширилади[9].

Давлатлар кибертаҳдидлар ҳақида маълумот алмашишда ҳамкорлик қилишлари, кибержинойятларнинг олдини олиш ва фош этиш бўйича саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштиришлари, муҳим ахборот инфратузилмасини ҳимоя қилиш бўйича қўшма стратегия ва чораларни ишлаб чиқишлари керак. Фақат давлатларнинг ҳамкорлиги ва

биргаликдаги саъй-ҳаракатлари орқали жиноятчиликка қарши курашда, айниқса, бугунги кунда биз дуч келаётган глобал таҳдидлар шароитида сезиларли натижаларга эришиш мумкин.

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари замонавий технологиялар ва ахборот тўплаш усулларидадан фойдаланганда фуқароларнинг шахсий дахлсизлик ҳуқуқларини бузмасликка алоҳида эътибор қаратишлари лозим. Шахсий маълумотларни тўплаш ва қайта ишлаш қонун ҳужжатларига мувофиқ ва зарур ҳолларда фуқароларнинг розилиги билан амалга оширилиши керак.

Хулоса қилиб айтганда, ахлоқий масалалар ва фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг тезкор-қидирув фаолиятининг ажралмас қисмидир. Жиноятчиликка қарши курашиш ва фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ўртасидаги мутаносиблик жамият ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлардан доимий эътибор ва саъй-ҳаракатларни талаб этади. Адолатни таъминлаш ва фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилишда шахсий дахлсизлик, айбсизлик презумпцияси, шаффофлик ва ошкоралик, шунингдек, мустақил назоратнинг мавжудлиги ва ҳуқуқий онгни ривожлантириш муҳим ўрин тутди

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1) Касьянов М.А. Информационное обеспечение органов внутренних дел и некоторые направления его совершенствования на базе новых информационных технологий / М.А. Касьянов // Современные проблемы применения новых технологий в раскрытии и расследовании преступлений: Материалы Всероссийской науч.-практ. конференции. – Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2006. С. 97-102.
- 2) Осипенко А.Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях: Международный опыт: Монография / А.Л. Осипенко. – М., 2004. С. 371.
- 3) Вязовец Р.Н. Использование информационных технологий в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010.
- 4) Маллабоев Н.М., Боқижанов Д.Д., Ҳамдамов Д.О. Компьютер жиноятчилиги турлари ва йўналишлари. “Экономика и социум” №6 (97)-2 2022. 500-504 б.
- 5) Яковенко И.Н. Современное состояние и перспективы использования информационных технологий в раскрытии и расследовании преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005.

- 6) Вехов В.Б. Компьютерные преступления. Способы совершения и методика расследования. М.: 2012. - 182 с.
- 7) Калюжный А.Н. Некоторые аспекты применения специальной криминалистической техники в раскрытии преступлений // Криминалистика в условиях развития информационного общества (59-е ежегодные криминалистические чтения): сб. ст. международной науч.-практ. конф. М.: Академия управления МВД России, 2018. С. 109–114.
- 8) Жумаев Б.Б. Кибержиноятларга қарши курашиш ҳамда уларни тергов қилишга доир хорижий тажриба амалиёти. Scientific progress Vol. 2 | Issue 2 | 2021. P. 161-167
- 9) Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-344-сон қонуни. www.lex.uz

